

Hat für die Schweiz das Konzil begonnen?

Bildbericht und Kommentar zum missionarischen Auftakt schweizerischer Konzilsverwirklichung in St. Gallen von Ludwig Kaufmann (Text) und Herbert Maeder (Bild)

Über große Flächen und quer über partikuläre Interessen streckt der Landesdirektor der päpstlichen Missionswerke, Dr. Peter Spähni, seine Hand aus. Aber anders sehen die Dinge im ehemals französischen Guinea aus, wo der Jurassier Mgr. Maillat (Mitte) als Glied der westafrikanischen Bischofskonferenz wirkt, anders auf den Seychellen, wo auch ein Bischof vom Inselarsein nicht ausgenommen ist. Für Mgr. Maradan (rechts) ruht die Hoffnung auf wirksame bischöfliche Kollegialität ganz in der Heimat, zumal er aus derselben freiburgischen Gemeinde Cemiat stammt, wie der Bischof von Fribourg, Lausanne und Genève.

Vom Wahlgeschäft der Vereinigten Bundesversammlung lenkte am 8. Dezember 1965 10.25 Uhr der Sendeleiter im Studio Bellerive durch Druck auf einen kleinen Knopf die fernsehenden Blicke einiger zehntausend Schweizer Hausfrauen und einer etwas geringeren Zahl von männlichen Schweizerbürgern auf die Schlußfeier des Zweiten Vatikanischen Konzils um. Nach dem eher engen Saal unter der Bundeskuppelerschien der weite Petersplatz im Bildschirm, und statt den barhäuptigen Landesvätern präsentierte die aus Italien über viel Richtstrahlstrecken durchgeschaltete Eurovision mitrengeschmückte Gesichter in den verschiedensten Hautfarben, die Männern angehörten, die in dieser Stunde zum letzten Mal als Konzilsväter beisammen waren. Ob darunter auch die Schweizer beachtet wurden? Ob einige Zuschauer im Geiste auch wieder zurückschalteten in die Heimat? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, daß tags darauf nicht nur der Schweizerische Episkopat, sondern auch neun schweizerische Missionsbischöfe in die Heimat führen. Was sie am Konzil entdeckt und erlebt hatten an struktureller und menschlicher Kollegialität soll sich künftig auch in der «Zerstreuung» bewähren. Am vergangenen Montag trafen sie sich zusammen mit dem vor zwei Jahren aus Laien und Geistlichen gebildeten schweizerischen katholischen Missionsrat beim kontaktfreudigen Bischof von St. Gallen; erstes Vorzeichen zur Auswirkung des Konzils, dessen Abschluß der Theologe Karl Rahner den Anfang eines Anfangs nannte. Hat auch für die Schweiz die Stunde eines Neubeginns geschlagen?

Alle Menschen hat Gott zum Heil berufen, für alle ist Christus gestorben: wie geht das zusammen mit der geringen Zahl von Gläubigen in der Welt? Wie ist Mission heute zu begründen, wo alles, auch die Kirche selber, von Dialog spricht? Hat das Konzil darauf klar geantwortet? Mgr. Perraudin, der in Ruanda wirkende Walliser Erzbischof (links), ist nachdenklich, während unser Reporter dem zurückgetretenen, in der Heimat für die Mission wirkenden Abt Bischof Ammann zuhört: «Die Laien verlangen Antwort!»

«Frau Liguria Binker von der Ingenbohrer Missionsprokura vertritt mit charmanter Unerschrockenheit als einzige die missionarische Frauenwelt. Das Verhältnis zu den männlichen Gesprächspartnern (im Bild Bischof Zimmermann aus Birmensdorf AG, mit Wirkungsfeld in Morombe, Madagaskar) war in St. Gallen immerhin nur zweistellig, während in Rom 2400 Konzilsvätern nur ein Dutzend «Konzilsmütter» gegenüber saßen.

«Ein neuer schweizerischer Missionsbischof? Mgr. Hasler, Bischof von St. Gallen, war nicht nur Gastgeber seiner Kollegen aus Übersee: er ist auch als «Bischof des Fastenopfers» prädestiniert, innerhalb der Schweizerischen Bischofskonferenz offiziell die Interessen der Weltmission wahrzunehmen.

Hat für die Schweiz das Konzil begonnen?

Bevor wir vom Treffen in St. Gallen berichten, müssen wir zurückblenden. Unter dem vielfältigen Abschiednehmen an den Schlußtagen des Konzils haben wir eines miterlebt, das besonders herzlich war: Nach Abschluß einer der letzten Arbeitssitzungen in St. Peter fuhren die schweizerischen Konzilsväter samt Theologen und geladenen Konzilsberichterstattern hinaus in die Castelli, um bei warmer Sonne, sozusagen unter freiem Himmel ein brüderliches Mahl zu feiern. Gastherr war Mgr. Jelmini von Lugano als Dekan der Schweizerischen Bischofskonferenz, am Ehrenplatz saß der bescheidene Kardinal Journet von Freiburg, und ihm zu Seiten erblickte man neben dem päpstlichen Nuntius in Bern zwei Schweizer in päpstlichen Diensten, die es aus dem Bedretotal nach Uruguay und von Olten nach Skandinavien verschlagen hat (Mgr. Forni und Mgr. Heim) sowie zwei in Afrika amtierende Erzbischöfe, von denen der eine, Mgr. Maranta, aus dem Puschlav stammt und heute in Tanganjika wirkt, der andere, Mgr. Perraudin, der das enge Val de Bagnes im Wallis mit dem weiten Rwanda vertauscht hat. Ein ganzes Dutzend schweizerischer Missionsbischofe wäre so nach Herkunft und Wirkungsfeld aufzuzählen, und noch wären wir mit der 'bunten Reihe' nicht am Ende. Sie war auch noch von vier Vorstehern von Ordensgenossenschaften durchsetzt, von denen zwei ihren Sitz in Rom haben: Abtprimas Benno Gut von den Benediktinern und Generalabt Kleiner von den Zisterziensern. Insgesamt belief sich die Zahl der Schweizer unter den Konzilsvätern auf 28.

Sogleich erhebt sich die Frage: Welche Rolle haben die Schweizer am Konzil gespielt? Haben sie einen eigenen Beitrag geleistet? Fiel ihnen eine besondere Funktion zu?

Zu Beantwortung dieser Frage müssen wir zuerst klarstellen, daß einzig der schweizerische Landesevangelist in der Lage war, am Konzil geschlossen aufzutreten. Die Schweizerische Bischofskonferenz, bestehend aus den 8 Mitgliedern Jelmini (Lugano), von Streng (Basel), Haller (St-Maurice), Charrière (Freiburg), Adam (Sitten), Hasler (St. Gallen), Vonderach (Chur) und Tschudy (Einsiedeln), hatte denn auch am Konzil regelmäßige Zusammenkünfte und trat gelegentlich durch eine gemeinsame Stellungnahme hervor. Die meistbeachtete war diejenige über die religiöse Freiheit als Voraussetzung für den Ökumenismus, mit der an der zweiten Session die Schweizer Bischöfe dafür eintraten, daß die Freiheitserklärung an die Spitze des Dekrets über den Ökumenismus gestellt und im gleichen Rahmen auch vom Verhältnis zu den Juden

gesprochen werde. Als Grund gaben die Schweizer an, die Spaltung zwischen Christen und Juden sei der Anfang aller übrigen Spaltungen gewesen, und die religiöse Freiheit habe als Voraussetzung für jede ökumenische Annäherung zu gelten. Diese Intervention trat somit zugunsten einer einzigen Vorlage über diese drei Themen ein, die man aus der Sicht der schweizerischen Verhältnisse als unter sich solidarisch empfand.

Die Gesamtsituation am Konzil führte freilich dazu, daß sich die Geschicke der drei Fragen trennten: das Dekret über die Ökumenische Bewegung wurde (am Ende der dritten Session) für sich allein verabschiedet, und es entging damit den dramatischen Fährnissen, die für die beiden Erklärungen über die Juden und die Religiöse Freiheit zu überwinden waren. Im Verlauf ihrer Geschichte wurde deren Fragestellung denn auch bedeutend ausgeweitet, die erste faßte die Stellung zu den nichtchristlichen Religionen überhaupt ins Auge, die zweite ging so weit, auch für den Atheisten das Recht auf Freiheit zu postulieren, wie man andererseits, wenn hier vor allem vom 'Staat' die Rede, weit über den christlich-westlichen Raum hinaus sowohl an die kommunistisch regierten Länder wie an junge Staaten mit muslimischer Vorherrschaft dachte. Man könnte also sagen, die Problematik verschob sich von der Sicht, die in einem besonderen Sinn innerschweizerische Fragen betraf, zu einer weltweiten Optik, für die mehr als der schweizerische Landesevangelist die Missionsbischofe zuständig und interessiert waren.

Die Missionsbischofe stellten am Konzil einen sehr beträchtlichen Anteil; sie traten aber nie offiziell als gemeinsame Gruppe auf, sondern verschwanden sozusagen in den Bischofskonferenzen der jeweiligen Länder und Kontinente, in denen sie ihr Wirkungsfeld hatten. Als Sprecher dieser Konferenzen wählte man meistens einen einheimischen Bischof. Gerade auf diese Weise erhielt etwa die 'Stimme Afrikas' am Konzil so großes Gewicht. Was hinter solchen Interventionen, die im Namen einer ganzen Bischofskonferenz oder sogar aller Konferenzen eines Kontinents (Panafrika oder Lateinamerika) abgegeben wurden, stand, war innerhalb der einzelnen Konferenzen einen besonderen Einfluß ausübte, blieb verborgen und wird wie vieles andere, was in den Konzilskommissionen ausgetragen wurde, nur an den Tag kommen, wenn aus Protokollen und Tagebüchern eines Tages (nach Hubert Jedin vermutlich erst in der nächsten Generation) eine umfassende Geschichtsschreibung über dieses Konzil möglich wird.

Der schweizerische Anteil an der Zusammensetzung der Kommissionen des

Konzils war beträchtlich. Es wurden bedeutend mehr Schweizer in die Kommissionen gewählt als ihrem numerischen Anteil im Plenum entsprach. So fand sich in der theologischen Kommission Abtprimas Gut, in der Sakramentenkommission Bischof von Streng, in der Kommission für die Ordensleute Mgr. Haller (zugleich Abtprimas der Augustiner-Chorherren), in der Seminarkongregation Bischof Adam und im Sekretariat für die Christliche Einheit Bischof Charrière. Zudem fand sich auch im effköpfigen administrativen Konzilstribunal ein Schweizer: Bischof Vonderach von Chur. Diese Nominierungen beweisen, daß man zu Beginn des Konzils mit Vertrauen auf schweizerische Kandidaten sah und von ihnen offenbar eine verbindende Funktion erwartete. Bei den Nachwahlen am Ende der zweiten Session fehlte dem St. Gal-

Mgr. Hasler traf ein zweites 'Mißgeschick', als er während der dritten Session einen konstruktiven und in etwa typisch 'schweizerischen' Antrag für die Reform der römischen Missionzentrale einbringen wollte. Schon zweimal ob der damals herrschenden Konzilshetze von der Rednerliste abgesetzt, stellte auch diesmal der amtierende Moderator den Antrag auf Schluß der Diskussion, bevor Bischof Hasler zu Wort kam. Der St. Galler blieb aber nicht untätig: Er gab sein Votum schriftlich ein und publizizierte es überdies in der Presse, so daß es alle Bischöfe in der Zeitung lesen konnten. Dieses Votum verlangte, daß die Laien, d. h. diejenigen die für die Missionen zahlen, bei der Verwendung der Missionsgelder mitzureden hätten, was besonders für die 'Päpstlichen Missionswerke' aktuell sei. Hier lag insofern ein spezifisch schweizerischer Vor-

«Die Betonung der Personwürde, der individuellen Verantwortung und der religiösen Freiheit durch das Konzil sowie alle Bereitschaft zum Dialog mit den andern Religionen entbindet uns nicht von der Pflicht der Mission: sie verlangt ein um so intensiveres, ernsthafteres, auf den Einzelnen eingehendes wirken.» (Mgr. Perraudin beim Schlußwort am St. Galler Treffen.)

Schon am Konzil hörten die Laien, obwohl Auditoren genannt, nicht nur zu, sondern arbeiteten mit. In St. Gallen stellten sie harte Fragen nach der theologischen Motivierung und den Auswahlkriterien in der Missionsarbeit. (Dr. Camenzind, Generalsekretär des Schweizerischen Missionsrates, zweiter von rechts, neben ihm Meinrad Hengartner, Sekretär des Fastenopfers.)

ler Bischof Mgr. Hasler nur eine Stimme, um in die Kommission für die Missionen zu gelangen. Er wäre mit Bestimmtheit dorthin gewählt worden, wo auf Grund zahlloser persönlicher Kontakte sein Platz war, wäre nicht gerade bei dieser Nachwahl die 'schweizerische Konzilspolitik' auf der organisatorisch-administrativen Ebene eigene Wege gegangen. Die Schweizer fehlten auf der großen gemeinsamen Liste fast aller europäischen und vieler überseeischen Bischofskonferenzen und erschienen als Sonderliste 'Helvetia', die zudem ihren einzigen Kandidaten unentschieden für zweierlei Kommissionen, diejenige für die Missionen und diejenige für die Seminare (wo sie doch bereits vertreten waren!), aufstellte.

schlag vor, als Mgr. Hasler aus den Erfahrungen, die er als Protektor des Schweizerischen Fastenopfers gemacht hatte, schöpfen und auf den damals eben gegründeten, aus Laien und Geistlichen gebildeten, Schweizerischen Missionsrat hinweisen konnte. Wir möchten meinen, daß es dem Votum von Mgr. Hasler mitzuverdanken ist, daß das Konzilsdekret über die Missionen in seinem konkretesten Abschnitt, der von der Reform der zentralen römischen Missionsleitung handelt, hier auch eine angemessene Mitarbeit und Vertretung der Laien verlangt. Wie man sich diese Mitarbeit zu denken hat, dafür konnte man an der eingangs erwähnten Tagung in St. Gallen ein sehr sprechendes Beispiel erleben. Die Laien

Der Erzbischof der schweizerischen Kapuzinermission von Dar-es-Salam, Mgr. Maranta, im Gespräch mit einem andern Kapuzinerbischof, Mgr. Maradan von Port Victoria (Seychellen).

vertraten die fragende Kirche. Drei Hauptfragen stellten die anwesenden Laien den Missionsbischofen:

1. Was bietet das Konzilsdekret über die Missionen als neue theologische Motivation für die Missionsarbeit, die gerade die Missionsarbeit in der Heimat, das Gebet, die Förderung der Berufe und die Bereitstellung der materiellen Mittel neu beiseelen könnte?
2. Welche Kriterien haben die Missionsbischofe dem Schweizerischen Missionsrat anzubieten, um zu entscheiden, wo die Hilfe für die Missionen nur nützlich und wünschbar, wo sie absolut, existentiell notwendig ist?
3. Welche Gewähr haben die Kräfte in der Heimat, daß ihre personelle Hilfe durch ausgesandte Missionare, seien es Priester, Schwestern, Brüder oder Laien, nicht nur zur Ausfüllung aktuell auftretender Lücken dienen, sondern zielstrebig dafür eingesetzt werden, daß solche Lücken fortschreitend durch einheimische Kräfte ausgefüllt werden?

Man wird nicht behaupten können, daß auf diese Fragen bereits eine direkte, geschweige eine erschöpfende Antwort gegeben wurde. Die Missionsbischofe hatten nämlich ihrerseits Postulate anzumelden: Sie suchten eine Kontaktstelle mit der Heimat und dem Landesevangelist, wo jemand als ihr Sprecher auftreten könnte. Die Laien aber gaben zu bedenken, was auch Mgr. Hasler betonte und seitens der Missionsbischofe selber zugegeben wurde, daß die Schweizer Missionsbischofe, wie alle ihre Kollegen, eine 'abnehmende Größe' seien, die ihrerseits schrittweise einheimischen Bischöfen den Weg zu bereiten hätten. Von da aus stellt sich für die Heimat die Frage nach dem Gesprächspartner bedeutend komplizierter als umgekehrt. Wenn es kaum Schwierigkeiten machen wird, daß die Schweizerische Bischofskonferenz Mgr. Hasler als ihren Referenten und Sprecher für Missionsfragen bezeichnen wird, so ist andererseits sehr schwierig zu sagen, wer im Namen der gesamten Weltmission als 'Gegenüber' auftreten soll. Nach dem Missionsjahr hat man sich einerseits auf bestimmte Projekte schweizerischer Institute konzentriert, andererseits allen Schweizer Missionaren eine Kopfgabe zugeteilt. Nach der Konzils Erfahrung scheint aber diese Sicht irgendwie nationalistisch und beinahe neokolonialistisch zu sein. Die eigentlichen Partner sind, wie auch Mgr. Perraudin sagte, die bereits bestehenden und die im Entstehen begriffenen einheimischen Kirchen der Missionsländer, vertreten durch ihre Bischöfe und Bischofskonferenzen. Wie mit diesen Gremien der Kontakt herzustellen ist, wird sich erst noch erweisen müssen.

In St. Gallen klang aber noch ein anderes Thema an, das von den Missionen her auf eine schweizerische Sonderaufgabe hindeutete. Der Vorschlag wurde gemacht, daß die Schweiz bei der erhofften gesamteuropäischen Bischofskonferenz die Schaffung einer gemeinsamen einzigen Kommission von Fachleuten für die Mission betreibe, um so die Zersplitterung der Kräfte zu vermeiden. Dieser Vorschlag wirft ein Schlaglicht auf mögliche europäische Initiativen, die der Schweiz innerhalb der Kirche zukämen. Am Konzil hat die

Mit dem Koffer in der Hand treten die Missionsbischofe bald ihre Rückreise an. Können sie mit der Solidarität einer 'kollegialen' gewordenen Heimatkirche und vielleicht auch einer noch 'konzilianter' werdenden Eidgenossenschaft rechnen?

Schweiz, nach Ansicht eines deutsch-schweizerischen Bischofs ihre Funktion als Brücke zwischen den zumal zu Beginn vielgenannten 'Zentraleuropäern' nicht voll wahrgenommen, ja vielleicht sogar die Chance, die einer dreisprachigen Bischofskonferenz hätte zufallen können, verpaßt. Soweit man feststellen konnte, haben in der Tat fast nur seitens der deutschsprachigen Schweizer Bischöfe regelmäßige Kontakte mit ihren Nachbarn stattgefunden, so daß die Verbindungen zwar nach Nord und Ost, nicht aber nach West und Süd geknüpft wurden. Nun muß man allerdings die besondere Situation der welschen Bischöfe ins Auge fassen. Bischof Jelmini zum Beispiel hatte von jeher Kontakt zu seinen unmittelbaren Nachbarn der Lombardei; aber am Konzil bildeten die Italiener lange Zeit einen fast isolierten Block, der erst allmählich sich auflöste. Bischof Charrière von Fribourg, Lausanne und Genf pflegte seit seiner Bischofsweihe Beziehungen mit Lyon; aber am Konzil war er sehr durch das Sekretariat der Einheit engagiert und auf Grund seiner päpstlichen Sendung nach Moskau stark in dieser Richtung orientiert. (Wir verdanken der Stellung Mgr. Charrières im Einheitssekretariat immerhin für die gerade in der Schweiz brennende Frage der Mischehen eine stark beachtete Intervention zugunsten des diesbezüglichen Votums am letzten Tag der dritten Session, wo, nebenbei gesagt, auch Bischof von Streng als Mitglied der Sakramentenkommission das Wort ergriff und die im Votum enthaltenen Vorschläge für die Reform der Mischehen gesetzgebung vollumfänglich unterstützte.) Von französischer Seite ließ man es andererseits vielleicht auch an der Einladung zu Mitarbeit fehlen. Ein französischer Bischof erklärte uns, ein einziger Schweizer hätte sich bei ihnen schwerlich wohl gefühlt. Die Funktion der kleinen Länder, wie Schweiz, Luxemburg usw., wäre es vielmehr, so meinte er, die Initiative zu europäischen Treffen für bestimmte Fragen zu ergreifen, an denen die größeren Länder nur durch kleine Delegationen vertreten wären. Eine solche europäische Konferenz gab es am Konzil zweimal für das große soziale und seelsorgliche Problem der Wanderungsbewegung (Gastarbeiter). Den Vorsitz hatte der Erzbischof von Straßburg, Mgr. Weber, und die treibende Kraft war der doppel-sprachige Bischof von Metz, Mgr. Schmitt. Hier wurde die Bedeutung der alten burgundisch-mittleuropäischen Zone deutlich, zu der im Süden die Schweiz und im Norden Holland gehört. Wer weiß, ob der eine konkrete Antrag zur Bildung einer europäischen (oder vorläufig zentraleuropäischen) Fachkommission für die Missionen, die nicht zuletzt die Laienkräfte interessiert, nicht der Anfang für weitere Initiativen sein könnte, die die Schweizer Katholiken zugleich europäischer und 'katholischer' im Sinne der größeren Weite machen könnte? Denn wenn etwas auch bei uns durch das Konzil bewirkt wurde, so ist es doch gewiß die Erweiterung des Horizonts. Das gilt freilich nicht nur auf geographischer, sondern noch viel mehr auf geistig-ökumenischer Ebene. Das 'Konzil des Dialogs' muß sich auch bei uns im Sinne des Gesprächs und der Zusammenarbeit auswirken. Die in St. Gallen angekündigte Kontaktnahme des (erst zweijährigen) katholischen Missionsrates mit dem erfahrenen, bereits seit zwanzig Jahren tätigen evangelischen Missionsrat im Rahmen eines Treffens in Basel, ist ein verheißungsvoller Schritt. Hoffen wir, daß ihm bald weitere im gleichen Sinne folgen werden!

Ludwig Kaufmann